

Reporte Semanal do Bitcoin

09/01/2023
Vol. 2, Nº. 02/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 02/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

2. Bitcoin não será uma moeda?

Toda moeda deve ter quatro funções básicas: meio de troca, reserva de valor, medida de valor e padrão de pagamento diferido. O Bitcoin somente tem uma dessas: reserva de valor. Por isso é considerado o "ouro digital". A pergunta é, o que garante o valor do Bitcoin? Se tiver alguma crise financeira há como "alguém garantir" não ter prejuízos?

A resposta para essas duas indagações é **NÃO!**

Mas, antes que julgue a criptomoeda, saiba que **NENHUMA** moeda tem garantia, chamada de lastro, a não ser a promessa do governo. Em 1971, o presidente dos Estados Unidos Richard Nixon anunciou o fim do padrão ouro-dólar, encerrando o sistema monetário internacional. Os governos emitem a quantidade de moeda que eles quiserem, não há limite. A promessa de pagamento é, sempre, a capacidade de realizar essas emissões e a de honrar com os títulos emitidos. Portanto, o único lastro das moedas nacionais (Fiat's) é a reputação e a credibilidade que um governo possa ter por parte da comunidade.

Se analisarmos o lastro do valor do Bitcoin, veremos que não difere muito dessa visão. O valor aferido à criptomoeda é a demanda que existe em torno a ela. A grande diferença é que a emissão do Bitcoin está determinada em contrato ([whitepaper](#)). A oferta de Bitcoin (BTC) tem um limite de 21 milhões, determinado pelo código-fonte da criptomoeda programado pelo seu(s) criador(es), Satoshi Nakamoto. Este volume não pode ser modificado. Quando todos os BTC forem minerados, a quantidade de moedas circulando ficará fixa nesse nível, permanentemente.

Baseados na escassez do Bitcoin, usado como reserva de valor, que espera-se um aumento no futuro do seu preço/valor.

Portanto, o valor das moedas não é intrínseco, depende da credibilidade e de apostas em relação a elas. O sal, um dia valeu muito mais que qualquer ativo valioso hoje. Atualmente, vale pouco porque há abundância de sal. Essa é a lei da escassez, nunca falha.

De qualquer forma, o que podemos já prever é que o Bitcoin talvez não se torne uma moeda de troca. A sua rede é lenta e a validação na blockchain faz com que as taxas de transferências fiquem caras e inviáveis.

Continuamos acreditando, no entanto, que o Bitcoin é reserva de valor.

Arte digital da Semana

A arte semanal é o Bitcoin comparando com as outras moedas fiat.
Arte da nossa querida Valeria Drago @valukki

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

-
- Setas vermelhas representam suporte;
- Setas verdes representa resistências;
- ROC's continuam indicando queda do preço;
- Abrimos o novo mês de janeiro de 2023 sem esboçar reação do preço, cenário de consolidação e queda seguindo o canal de baixa em vermelho.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Setas vermelhas representa regiões de suporte;
- Setas verdes representa regiões de resistência;
- Estamos a 7 semanas em consolidação (Quadrilátero vermelho);
- Temos uma CT (Canal de Tendência) em Vermelho;
- Roc's apontam para queda;
- Consolidação, suportes, resistências, CT, ... com Preço no meio de tudo isto. A princípio nada de muitas movimentações previstas Idem ao cenário do análise da última semana de 2022.

Gráfico diário

- Setas vermelhas indicam os suportes;

- Seta verdes indicam resistências;

- Roc's continuam em tendência de queda, Linhas amarelas, com todas as médias abaixo de zero;

- Preço segue em nova consolidação de duas semanas(Quadrilátero amarelo) e consolidação longa desde o início de dezembro de 2022.

Gráfico 2 horas

- Preço em nova consolidação (Quadrilátero amarelo);
- Seta vermelhas indicam suportes;
- Setas verdes representas resistências;
- ROC's sem tendência (Consolidação);

OBS: Estamos e uma consolidação desde o início de dezembro de 2022, momento de ficar atento a rompimentos com cenários mais favoráveis.

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

[Assista uma aula grátis: https://bit.ly/3Sv1IYp](https://bit.ly/3Sv1IYp)

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a green button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL